

MADANIYATLARARO MULOQOTNING ASOSIY ETIKET QOIDALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603670>

Murodova Madina G'ayrat qizi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada madaniyatlararo muloqotning asosiy etiket qoidalari haqida fikr-mulohazalar bildirildi.*

Kalit so'zlar: *madaniyat, inson, etiket, konkret, tarixiy, taraqqiyot*

Madaniyat - jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko'rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma'naviy boyliklarda ifodalanadi. "Madaniyat" tushunchasi muayyan tarixiy davr (antik madaniyat), konkret jamiyat, elat va millat (o'zbek madaniyati), shuningdek, inson faoliyati yoki turmushining o'ziga xos sohalari (masalan, mehnat madaniyati, badiiy madaniyat, turmush madaniyati)ni izohlash uchun qo'llaniladi. Tor ma'noda "madaniyat" termini kishilarning faqat ma'naviy hayoti sohasiga nisbatan ishlatiladi.

Markaziy Osiyodagi buyuk tafakkur egalari madaniyatlilik masalasiga insonning ruhiy-ma'naviy kamoloti, ong va tafakkur taraqqiyoti, fozil jamiyat va komil insonlar masalasi nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda yondashdilar. Sharq mutafakkirlari madaniyat masalasini insonning ma'naviy-aqliy barkamolligi shaklida, baxt-saodatga erishuvi tarzida tushunadilar. Bu an'anaviy tushuncha keyingi avlodlar tafakkuridan mustahkam joy olgan. Shu sababli "madaniyat" deganda ko'proq insonning ma'naviyati, uning ichki kechinmalari va tashqi qiyofasining mushtarakligini ko'z oldimizga keltiramiz.

Madaniyatlar umumiy bo'lmaydi, har qanday madaniyat muayyan hamjamiyat, xalqning ijtimoiy amaliyotidagi o'ziga xos usullarini birlashtiradi. Masalan, o'zbek madaniyati uzoq yillik tarixga ega bo'lishiga qaramay, u O'rta Osiyo madaniyatiga aylanmagan. Milliy madaniyat boshqa milliy madaniyatlar bilan muloqotga kirishadi va ona madaniyatning e'tiboridan chetda qolgan jihatlar o'rtaga chiqadi. Ma'lumki, madaniyatlararo muloqot "xabar yuboruvchi" va "xabarni qabul qiluvchi" turli madaniyatlarga mansub bo'lganda, shuningdek, kommunikatsiya ishtirokchilari bir-birining madaniy farqlarini tushunib yetganda amalga oshadi.

Madaniyatlararo muloqot - muayyan madaniyat va til sohiblarining o'zga madaniyat va til vakillari bilan verbal (nutqli) va noverbal (nutqsiz) muloqot

vositasidagi o'zaro aloqa jarayonidir. Bunday muloqotning har bir ishtirokchisi o'zining shaxsiy qoidalari tizimiga ega bo'ladi.

Madaniyatlararo muloqot - turli madaniyat vakillari orasidagi o'zaro aloqa, muloqot bo'lib, unda kishilar o'rtasidagi bilvosita aloqa, shuningdek, kommunikatsiyaning bilvosita shakli (til, nutq, yozuv, elektron muloqot) nazarda tutiladi.

Madaniyatlararo muloqot mohiyatan maxsus vaziyatdagi shaxslararo kommunikatsiya bo'lib, u bir ishtirokchi boshqa ishtirokchining madaniy farqini sezganda yuzaga chiqadi. Bunday muloqot turli madaniyatlardagi har qanday insonga xos bo'lgan farqli umidlar va ishonchlar bilan bog'liq ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi.

Madaniyatlararo muloqot madaniyat farqlari ko'rinib turgan individlar va guruhlar orasidagi ramziy o'zaro munosabat jarayoniga asoslanadi. Ushbu farqlarning qabul qilinishi va ularga munosabat bildirilishi muloqotning ko'rinishi, shakli va natijasiga ta'sir ko'rsatadi. Madaniyatlararo muloqotda jarayoniga madaniyat farqlari bilan birga, muloqotchilarning yoshi, jinsi, kasbi, va ijtimoiy maqomi, shuningdek, uning sabr-bardoshi, uddaburonligi va shaxsiy tajribasi ham ta'sir ko'rsatadi.

Demak, madaniyatlararo muloqot turli madaniyat vakillari orasidagi o'zaro aloqa, muloqotdir. Madaniyatlararo muloqot kommunikativ aktning farqli madaniyatlarga tegishli bo'lgan ikki ishtirokchisining o'zaro bir-birini tushunishidir. Dunyo mamlakatlari va xalqlarining kundalik muloqot amaliyotida ko'pincha har uchchala darajaga ham xos bo'lgan jarayonlar va munosabatlarning kesishishi kuzatiladi. Madaniyatlararo aloqalarda, ayniqsa, ko'pmillatli davlatlar ichida bir paytning o'zida etnik tarkibni boshqaradigan ma'muriy-davlat shakllariga ega bo'lgan va bunday shakllarga ega bo'lmagan katta va mayda millatlar ishtirok etadi. Bunda son jihatdan ko'pchilikni tashkil etadigan va madaniy jihatdan shakllangan xalqlar mayda millatlarga nisbatan o'zaro aloqa jarayoniga ko'proq ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunga ko'ra, tadqiqotchilar donor-madaniyat (ko'proq berib, kamroq oladigan) va retsipiyent-madaniyat (asosan qabul qiladigan madaniyat)ga ajratishadi. Tarixiy davrlarning muayyan bosqichida mazkur rollar o'zgarishi mumkin.

Madaniyatlararo muloqot *makromadaniyat* va *mikromadaniyat* darajalariga ajratiladi. Yer kurrasida o'zining madaniy an'analari bilan bir ijtimoiy tizimga birlashgan katta hududlar mavjud. Masalan, Amerika madaniyati, Afrika madaniyati, Yevropa madaniyati, Osiyo madaniyati, Sharq madaniyati va h.k.

madaniyatlar haqida so'z yuritish mumkin. Bunday madaniyatlar hududiy belgilariga ko'ra *makromadaniyat* deyiladi.

Makromadaniyatlar ham o'z navbatida submadaniyatlardan, ya'ni ma'lum jamiyat ichidagi o'ziga xos madaniy xususiyatlariga ega bo'lgan turli ijtimoiy guruhlar madaniyatidan tarkib topadi.

Bunday madaniyatga *mikromadaniyat* deyiladi. Har bir mikromadaniyat o'zining ona madaniyati bilan o'xshash va farqli jihatlarga ega bo'ladi. Ona madaniyat mikromadaniyatdan a'zolarining turli etnik va diniy taalluqliligi, geografik o'rni, iqtisodiy ahvoli, jinsi va yoshi, oilaviy ahvoli hamda ijtimoiy maqomi bilan farq qiladi.

Madaniyatlar o'zaro ta'sirida uning strukturasi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zaro ta'sirning qadimiy va keng tarqalgan shakllaridan biri xo'jalik texnologiyalari, mutaxassislar almashinuvidir; o'zaro ta'sirning barqaror shakli davlatlararo munosabatlar, siyosiy va huquqiy aloqalar hisoblanadi. Madaniyatlarning o'zaro ta'siri natijasida o'zaro aloqadagi xalqlarning tilida, badiiy yoki diniy amaliyotida, shuningdek, urf-odatlarida o'zgarishlar yuz berishi mumkin.

Madaniyatlararo muloqotning asosiy etiket qoidalariga verbal va noverbal vositalar kiradi. Verbal vositalarga insoniyat tabiiy tillarining turli belgilari (ularning og'zaki va yozma shakllari) kiradi. Belgi atrofimizni o'rab olgan biron bir hodisa, narsa, jarayonning o'rnini oladi. Belgining asosiy xususiyati uning shartlanganligidir. Belgi (ifodalovchi) va u anglatgan narsa (ifodalanuvchi) o'rtasida obyektiv aloqa bo'lmaydi. Ular orasidagi aloqa shartlangan, ma'lum guruhning madaniy tajribasida mustahkamlangan bo'ladi. Noverbal kommunikatsiya noverbal vositalar yordamida amalga oshiriladi. Noverbal vositalar deganda jestlar (tana, qo'l harakatlari), imo-ishoralar (mimika), tegish (qo'l tegizish, quchoqlash, silash, o'pish va h.k.), tana holati, kishilar orasidagi masofa kabilar tushuniladi.

Noverbal kommunikatsiya noverbal vositalar yordamida amalga oshiriladi. Noverbal vositalar deganda jestlar (tana, qo'l harakatlari), imo-ishoralar (mimika), tegish (qo'l tegizish, quchoqlash, silash, o'pish va h.k.), tana holati, kishilar orasidagi masofa kabilar tushuniladi.

Madaniyatlar o'zaro ta'sirining shakllari va tamoyillari farqlanadi. Tarixan o'zaro ta'sirning do'stona, ixtiyoriy (bunday holatlarda o'zaro aloqa teng hamkorlikka asoslanadi) hamda zo'rlash, mustamlakaga aylantirish, harbiy yo'l bilan bosib olishga (bunday holatlarda o'zaro aloqa bir tomonlama manfaatga asoslanadi) asoslangan shakllari ma'lum.

Xalqaro aloqalar amaliyoti alohida ahamiyat kasb etadi. Turli mamlakatlar orasidagi madaniyatlararo aloqalarni boshqaradigan siyosiy shaklning faoliyati jarayonida maxsus tashkilotlar va uyushmalar (masalan: BMT, YUNESKO) tomonidan maqsadga yo'naltirilgan o'zaro aloqalar yo'lga qo'yiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Болдырев В.Е. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Курс лекций. –М.: Русский язык, 2009. -141 с.
2. Рогозная Н. Н., Мацура Аки. Японские невербальные средства общения // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. –М.: МАКС Пресс, 2001. .Вып. 16.
3. Саттор М. Ўзбек удумлари. –Тошкент, 1993.
4. Усманова Ш. Хитой лингвомаданиятида тановул қилиш таомилининг ўзига хос хусусиятлари // Xitoyshunoslikning dolzarb masalalari: filologiya, falsafa, tarix, iqtisod va siyosat. XII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, TDSHI, 2015-yil 28 noyabr. –B. 31-36.
5. Усманова Ш. Маданиятлараро мулоқотда новербал воситаларнинг аҳамияти // Маданиятлараро мулоқот масалалари: тил, матн, таржима. Илмий-амалий анжумани материаллари. –Тошкент: ТошДШИ, 2016. –Б. 11-16.